

ZAMONAVIY SIYOSATCHILARNING OMMAVIY NUTQIDA BAHOLOVCHI-KOMPONENTLI FRAZEOLOGIZMLAR

Halbekova Nigora Ummatkulovna

O'zbek tili, adabiyoti va folklori instituti tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20083138>

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy siyosatchilarning nutqida vaziyatni baholovchi frazeologik birliklarning qo'llanilishiga doir siyosiy nutqlar tilshunoslik nuqtai nazaridan ilk marotaba tahlil qilingan. Shuningdek, siyosiy liderlarning nutqlaridagi siyosiy va diplomatik iboralardan misollar keltirilib, boshqa turkiy tillar bilan o'zaro qiyoslangan.

Kalit so'zlar: O'zbek tili, Turk tili, siyosiy nutq, frazeologik birlik, diplomatik ibora, lug'at.

Abstract. This article analyzes political discourses from a linguistic perspective for the first time, focusing on the use of phraseological units in the speech of modern politicians to assess the situation. Also, examples of political and diplomatic expressions in the speeches of political leaders are given and compared with other Turkic languages.

Keywords: Uzbek language, Turkish language, political speech, phraseological unit, diplomatic expression, dictionary.

Siyosat inson faoliyati bilan uzviy bog'liqdir. U jamiyat ichidagi, davlat yoki uning alohida vakillarining faoliyati to'g'risida fikr bildiruvchi ijtimoiy guruhlar va institutlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning turli shakllarida namoyon bo'ladigan muloqot tamoyiliga asoslanadi. Aloqa rivoji bilan siyosiy texnologiyalar ham faol rivojlana boshladi, bunda partiya, davlat organi yoki alohida vakil faoliyati to'g'risidagi axborotni tayyorlash va taqdim etish muhim o'rin tutadi. Bu borada siyosiy kommunikatsiya nazariyasi va amaliyotining roli oshdi. Vaqt o'tishi bilan bu masala tadqiqot mavzusiga aylandi. Ayniqsa Ovro'polik ko'plab olimlar tomonidan siyosiy tilshunoslikka bag'ishlangan nashrlarning tez-tez nashr etila boshlanganligi ijobiy hodisalardan biri bo'ldi. Ta'kidlash joizki, XX asrning boshida yangi texnologiyalarning rivojlanishi davlat va jamiyat o'rtasidagi munosabatlarni sezilarli darajada o'zgartirdi. Ular o'rtasidagi muloqotda siyosiy imidjni to'g'ri shakllantirish, nomzodlar, siyosiy arboblardan va boshqaruv qarorlarini kerakli nuqtai nazardan taqdim etish uchun axborot eng qulay va ommabop vositaga aylandi. Davlat ma'sullari va mansabdor shaxslar xalqning fikr-mulohazalarni olish va fuqarolarning ehtiyojlari va savollariga tezda javob berish uchun ko'pincha turli xil aloqa turlaridan foydalandilar.

Ushbu mavzu frazeologik birliklarning siyosiy nutq va muloqotning tarkibiy qismi sifatida zamonaviy siyosatchilarning o'z nutqlaridan ulardan foydalanish va ularni qiyosiy nuqtai nazardan o'rganish bilan bog'liqdir. Siyosatshunos olimlar ta'kidlaganidek, “siyosat nutq orqali idrok qilinadi va talqin qilinadi, bu orqali siyosatchilar o'zlarining asl maqsadlarini ma'lum qiladi, yashiradi, ishontiradi, tavsiya qiladi, sharhlaydi, manipulyatsiya qiladi va nazorat qiladi. Shuning uchun har qanday nutq u yoki bu jihatdan siyosiy kuchga ega...”. Ma'lumki, siyosiy nutqning asosiy maqsadi kurashdir, hokimiyat uchun, shuning uchun siyosatchilar o'z nutqlarida ma'lum bir lingvistik vositalar to'plamidan foydalanadilar, bu esa saylovchilarga ko'proq ta'sir ko'rsatadi. Bugungi kunda ham og'zaki, ham yozma siyosiy matnlar zamonaviy

tilshunos olimlarning ilmiy izlanishlari uchun dolzarb bo'lgan mavzulardan biridir. Jamoat ongiga yangi umid beradigan, vazifalarni osonlashtiradigan juda ko'p lingvistik vositalar mavjud, masalan, omonimlardan foydalanish, okkazonalizmlar, so'z o'yinlari, ritorik savollar, evfemizatsiya strategiyalari va boshqalar. Avvalo bularga frazeologik birliklar kiradi. Shu sababli, siyosiy matnlar va nutqda ishlatiladigan frazeologik birliklarni tahlil qilish ham tilshunoslar, ham siyosiy texnologiyalari sohasidagi media mutaxassislari uchun muhimdir. Ushbu tadqiqotda biz frazeologiyani kengroq ma'noda va masshtabda ko'rib chiqamiz.

Ushbu mavzu doirasida V.M. Mokienko, N.F. Alefirenko, V.L. Arxangelskiy, A.I. Efimova, V.N. Teliya, N.M. Shanskiy; Qozog'istonlik olimlar M.M. Kopylenko, K.A. Axanov, A. Bolganbayev, X.K. Kojaxmetov, G.N. Smagulova va boshqalar tadqiqot olib borishgan. Biroq bu tadqiqotlarda ko'proq G'arb davlatlari siyosatchilarining nutqlari analiz qilingan. Sharq mamalakatlari jumladan, Markaziy Osiyo davlatlari liderlarining siyosiy nutqlari tilshunoslik nuqtai nazaridan biror marta ilmiy tadqiqot ob'ekti sifatida o'rganilmaganligi mavzuning naqadar dolzarb va siyosiy jihatdan ham aktual ekanligini tasdiqlaydi. Rus olimlarining bazi bir maqola va tezislarida Qozog'iston liderlarining siyosiy nutqlaridan iqtibos keltirilganligiga guvoh bo'lamiz. Tadqiqotimizning markazida, asosan, davlat rahbarlarining siyosiy nutqlarida qo'llanilgan frazeologik birliklarning baholash mezonlari analiz qilinadi. Zamon shiddat bilan rivojlanar ekan, siyosiy hayot ham jadallik bilan har qanday amaldagi hukumatdan aktiv muloqot qilish mexanizmini takomillashtirishni talab qiladi. Bejizga O'zbekiston Respublikasining davlat Rahbari Sh. Mirziyoyev tomonidan O'zbekistonda **2017-yil** — "Xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili" deb e'lon qilingan edi. Prezident sifatida ilk islohotlaridan biri, hukumat va davlat o'rtasidagi muloqotni rivojlantirish bo'ldi. Har bitta hukumat tashkiloti o'z portalini va xalq qabulxonalarini tashkil qilishni joriy qildi. Bu bilan zamonaviy dunyoda bundan keyin xalq va ma'sullar o'rtasida samimiy va ishonchli munosabatlarni shakllantirish asosiy muhim mezon sifatida qaraladigan bo'ldi. Jumladan yurtboshimizning bir nutqida shunday fikrga duch kelamiz: *Biz sizlarning timsolingizda **Uchinchi Renessans bunyodkori bo'lib** maydonga chiqayotgan 22 millionlik yosh avlodni onalik mehri bilan tarbiyalab, voyaga yetkazgan buyuk bir kuchni ko'ramiz. Biz yurtimizda xotin-qizlarning huquq va manfaatini ta'minlash, muammolarini hal qilish bo'yicha mutlaqo yangi tizim yaratdik. Barcha qonun, farmon va qarorlarni qabul qilishda gender masalasi bo'yicha huquqiy mexanizmlar joriy etildi...Umuman, joriy yilda 1,5 million nafar ayolni daromadli qilish, shundan 400 ming nafarini biznesga jalb etish bo'yicha **katta marra olganmiz**...Yangi O'zbekistonni ayollari **hayotdan rozi bo'lib**, baxtli-saodatli yashaydigan mamlakatga aylantirish – mening eng katta niyatim.* (O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Xalqaro xotin-qizlar kuniga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqi 06-03-2026). Yuqoridagi davlat rahbarimiz tomonidan bildirilgan fikrlarni **Uchinchi Renessans bunyodkori bo'lmoq, yangi tizim yaratmoq, katta marra olganmoq hayotdan rozi bo'lmoq** frazeologik iboralari hukumatimizning bugungi kundagi xotin-qizlarga bo'lgan g'amxorligini va e'tiboroni yuksak darajada baholovchi birliklardir. Shu o'rinda bir jihatga e'tibor qaratsak, "hayotdan rozi bo'lmoq" frazasi bugungi kunda tamomila boshqa bir semantic ma'noni kasb etmoqda. Aniqroq qilib aytganda siyosiy baholovchi ibora sifatida oldingi ma'nosiga nisbatan yanada kuchliroq siyosiy tus olgan. Odatda "hayotimdan roziman" frazasi bir insonning o'z hayotiga bo'lgan reaksiyasini anglatgan bo'lsa, ayni vaqtda bu ibora butun boshli bir davlat darajasidagi davlatimizni yarmidan ko'pini tashkil etuvchi barcha o'zbek ayollariga tegishli ma'no kasb etmoqdadir. **Uchinchi Renessans bunyodkori bo'lmoq, yangi tizim yaratmoq, katta**

marra olganmoq hayotdan rozi bo'lmog frazeologik birliklarini haqiqiy muallifi sifatida hurmatli yurtboshimizni siyosiy nutqlarini ko'rsata olamiz. Ushbu frazemalar o'zbek iborashunosligida paydo bo'lgan Neo (Yangi) Frazemalar deya olamiz.

Zamonaviy siyosatchilar o'z nutqlarida ko'pincha frazeologik birliklardan aktiv foydalanadilar, bu bayonotlarning asosiy g'oyasini qisqartirilgan shaklda etkazishga yordam beradi. Jumla ichida, ayniqsa, milliy o'zligimizni anglatuvchi jiddiy ahamiyatga ega bo'lgan iborani qollash vaziyatni baholovchi liderning kommunikativ strategiyasini amalga oshirishning taktik vositasiga aylanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Yevroosiyo iqtisodiy kengashi yig'ilishidagi nutqidan yana bir misol keltiramiz: **Kuzatuvchi davlat maqomidagi hamkorlikning so'nggi to'rt yilida O'zbekistonning YOII mamlakatlari bilan tashqi savdo aylanmasi qariyb ikki barobar oshdi... O'zbekistonning Yevroosiyo taraqqiyot bankiga qo'shilishi hamkorlikni mustahkamlashda muhim bosqich bo'ldi. Bank bilan birgalikda infratuzilma, energetika, metallurgiya, kimyo va boshqa tarmoqlarda istiqbolli loyihalar portfeli shakllantirildi. ...Ortiqcha tartib-taomillarni bartaraf etish va talablarni birxillashtirish bo'yicha “yo'l xaritasi”ni ishlab chiqish maqsadga muvofiq (21-12-2025).** Yuqoridagi nutqda istifoda qilingan frazalar endi, O'zbekistonning yillar davomida iqtisodiy o'sish sur'atlarini baholovchi yanada ishontiruvchi ma'no kasb etgan. Masalan, **kuzatuvchi davlat, istiqbolli loyihalar portfelini shakllantirmoq, yo'l xaritasini ishlab chiqmoq** iboralari xalqaro tashkilotlarni e'tiborini tortuvchi hamda davlatimizga bo'lgan ishonchni mustahkamlashga xizmat qiladigan baholovchi frazalardir.

Quyidagi fikrlarda esa, xalqaro tinchlik va barqarorlikni mustahkamlashga qaratilgan nutqda qo'llanilgan frazeologik birliklar: *Biz mazkur forumni tinchliksevarlik va tinchlikparvarlik g'oyalarini ilgari surish, davlatlar o'rtasida o'zaro ishonch va hurmatni mustahkamlash, shuningdek, dolzarb xalqaro masalalarni muloqot hamda muzokaralar vositasida hal qilish yo'llarini izlash uchun muhim siyosiy platforma deb hisoblaymiz. ...Ashxobodda BMTning Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun preventiv diplomatiya mintaqaviy markazi muvaffaqiyatli faoliyat yuritayotgani buning yaqqol dalilidir...Shu bois, birodar Turkmanistonning Birlashgan Millatlar Tashkiloti bilan hamkorlikda Tinchlik va betaraflik universitetini tashkil etish bo'yicha tashabbusini qo'llab-quvvatlaymiz.* (O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Tinchlik va ishonch xalqaro forumidagi nutqi 12-12-2025).

Biz zamonaviy xavf-xatarlarga qarshi samarali kurashish, rivojlanayotgan davlatlarning manfaatlarini himoya qilish maqsadida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashini transformatsiya qilish va uning tarkibini kengaytirish tarafdorimiz....Biz Barqaror rivojlanish maqsadlariga hamohang holda, demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy Yangi O'zbekistonni barpo etish siyosatini olib bormoqdamiz. Buning uchun ortga qaytmas islohotlarimizni izchil davom ettiryapmiz.... So'nggi yillarda O'zbekistonda kambag'allik darajasini 35 foizdan 6,6 foizgacha qisqartirishga erishdik....Yana bir muhim yo'nalish – gender siyosati...Keng mintaqamiz miqyosida esa Osiyo xotin-qizlar forumini doimiy platformaga aylantirib, muntazam o'tkazib borish tarafdorimiz. (O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 80-sessiyasidagi nutqi 23.09.2025)

Yuqoridagi nutqda qo'llanilgan bazi frazeologik birliklar ta'sirchanligini oshirish va xalqaro tashkilotlar rahbarlariga va xalqaro maydonda tomonimizdan amaldagi siyosiy jarayonlardagi pozitsiyani bildirish uchun inglizcha so'zlardan fraza tarkibiga tanlangan.

Jumladan, **siyosiy platforma, preventiv diplomatiya, transformatsiya qilish, gender siyosati va platformaga aylantirib** kabi birliklar bunga misoldir.

Demak, to'g'ri lingvistik vositalar yordamida qabul qiluvchining atrofidagi voqelik haqidagi fikrlarini o'zgartirish mumkin. Aynan to'g'ri tanlangan, uzoqni ko'zlab aytilgan mantiqiy frazeologik birliklar fuqarolarning davlat va hukumatga bo'lgan hurmatini va ishonchini yanada oshirishga xizmat qiladi. Izlanishimizga shuningdek, Turkiya Respublikasining davlat rahbari Rejep Tayyip Erdog'anning nutqlarida istifoda qilgan baholovchi frazeologik birliklardan iqtiboslar keltirib o'tamiz. *Öyle güzel bir istikrar çizgisi yakaladık, öyle büyük bir özgüvene sahip olduk ki, son birkaç yıl boyunca bütün dünyayı kasıp kavuran küresel ekonomik kriz bizim büyüme irademizi ortadan kaldıramadı. Bir olarak, birlik olarak, dost ve kardeş olarak, yediden yetmiş millet olarak başladığımız bu medeniyet yolculuğunu mutlaka tamamlayacağız, buna her birimiz gönülden inanıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Kasım 2010 tarihli ulusa sesleniş konuşması* Biz o'rgangan har ikki davlatning mashhur kishilarining ommaviy chiqishlari misollarida shuni ta'kidlash kerakki, siyosiy nutqda mansublikning qarama-qarshiligi qadriyat asosida amalga oshiriladi. Diplomatiyaning eng muhim vazifalaridan biri qarama-qarshi taraflarni murosaga keltirish va bo'lajak urushlarning oldini olishdir. G'azodagi Tinchlik rejasini ishlab chiqib u yerdagi qirg'inni to'xtatish maqsadida 6 ta musulmon mamlakatlarni bir joyga to'plab, murosaga maydonini yuzaga keltirishga harakat qilgan Turkiya Tashqi Ishlar Vaziri **Diplomasiyi barışın anahtarı görüyoruz. Taraflar arasında arabulucu rolü üstlenmeye devam edeceğiz.**(TRT Haber, 19 Nisan 2026) yani *“Diplomatiyani tichlikning kaliti sifatida ko'rmoqdamiz. Tomonlar o'rtasida murosaga yo'lini keltiruvchi vazifamizni bajarishga davom etamiz”*.

Biz o'rgangan har ikki davlatning mashhur kishilarining ommaviy chiqishlari misollarida shuni ta'kidlash kerakki, siyosiy nutqda siyosiy birliklarning qo'llanilishi qadriyat asosida amalga oshiriladi. Zero har bir qadriyatga va milliy manfaatlarga asoslangan siyosiy va diplomatik nutqlarda istifoda qilinayotgan frazeologik birliklar o'zining milliy ta'sirchanligi bilan davlat istiqboliga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ravshanova G. R. Kreativlik–shaxsning yaxlit tarzda rivojlanishi omili //Science and Education. – 2020. – T. 1. – №. 3.
2. Xakimova I. M., Sadirov A. A. Zamonaviy tilning yoritilishi //Science and Education. – 2020. – T. 1. –№. 4. 3.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy veb-sayti. https://president.uz/uz/1422_2
4. O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi. <https://lex.uz/ru/docs/-452255?ONDATE=25.05.1992%2000#-452450>
5. O'zbekiston Liberal-demokratik partiyasining rasmiy veb-sayti. https://uzlidep.uz/uz/news-of-uzbekistan/7998_4.
6. O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi qoshidagi Diplomatik korpusga xizmat ko'rsatish byurosining rasmiy veb-sayti. <http://www.ddsmfa.uz/uz/ozbekiston-prezidenti-shavkat-mirziyoyevning-tashqi-ishlar-vazirligi-va-mamlakatimizning-xorijiy>